

Pertanggungjawaban Developer Dalam Kasus Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Properti Melalui Sistem KPR

The Liability Of Developers In Cases Of Breach Of Contract In Property Sale And Purchase Agreements Through The Mortgage Financing Scheme (KPR)

Divany Harbina Emzilena Kaban¹ Chelsea Kairadinda Adam², Firda Amalia³, Prastiwi Pramudya Putri⁴, Tiara Frianita Putri⁵, Surahmad⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
E-mail: 2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 23106111249@mahasiswa.upnvj.ac.id ;
23106111255@mahasiswa.upnvj.ac.id ; surahmad@upnvj.ac.id

Abstract: Permasalahan wanprestasi oleh developer dalam transaksi jual beli properti melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi isu penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum developer dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti melalui KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumen hukum, dan data empiris dari laporan perbankan serta kasus-kasus yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan hukum tripartit antara developer, konsumen, dan bank, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam asas kebebasan berkontrak. Ketika developer melakukan wanprestasi, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUH Perdata. Perlindungan hukum ini meliputi hak atas ganti rugi, hak atas informasi yang jelas, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi konsumen dalam sistem KPR.

Abstract: *The issue of breach of contract by developers in property sale and purchase transactions through the Mortgage Loan (KPR) scheme has become a significant concern in consumer protection in Indonesia. This research aims to analyze the legal responsibility of developers and the legal protection efforts for consumers who suffer losses due to breach of contract in property sales under KPR agreements. The research method used is normative legal research with a statutory and case study approach. Data collection techniques include literature review, analysis of legal documents, and empirical data from banking reports and relevant cases. The data were analyzed qualitatively by interpreting applicable legal provisions and reviewing their implementation in practice. The results show that in the tripartite legal relationship between developers, consumers, and banks, each party has rights and obligations based on the principle of freedom of contract. When a developer commits a breach of contract, consumers are entitled to legal protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the Indonesian Civil Code. This protection includes the right to compensation, the right to accurate information, and access to dispute resolution mechanisms. Consistent law enforcement is essential to safeguard consumer rights in the KPR system.*

Article History

Received: March 25, 2025
Revised: March 29, 2025
Published: April 12, 2025

Keywords :

Wanprestasi; Perlindungan Konsumen; Kredit Pemilikan Rumah.

Keywords :

Breach of Contract; Consumer Protection; Mortgage Loan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205896>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Proses pengambilan tanah untuk bangunan rumah oleh seseorang atau sekelompok orang. Pada dasarnya, developer melakukan riset atau survei untuk menemukan

area tanah yang cukup luas untuk dihuni. Setelah tanah dianggap layak, masyarakat pemegang hak atas tanah diminta untuk secara sukarela membebaskan atau melepaskan hak atas tanah tersebut. Jika pemegang hak atas

tanah setuju, developer akan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan kesepakatan ini, developer akan menggunakan ganti rugi tersebut sebagai bukti untuk mengajukan pada kantor pertanahan setempat CQ dan/atau kantor yang berwenang untuk mendapatkan izin prinsip. Jika usaha-usaha tersebut merupakan syarat bagi developer untuk memperoleh hak atas tanah yang akan digunakan untuk pemukiman. Pembebasan tanah dilakukan setelah semua pihak yang terkait, termasuk bank, yang telah berkolaborasi untuk membiayai permodalan. Selanjutnya, developer diberi hak kebendaan baru, biasanya dengan hak guna bangunan. Selanjutnya, developer mempublikasikan niat dan tujuannya untuk konsumen yang tertarik untuk membeli.

Konsumen dalam jual beli rumah melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan yang ditulis dalam perjanjian jual beli. Perjanjian dibuat antara pemilik rumah, yang dapat berupa individu atau perusahaan pembangunan properti. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menetapkan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu: 1. Kesepakatan pihak yang mengikat, 2. Kemampuan untuk membuat perjanjian, 3. Keadaan tertentu, dan 4. Alasan yang sah. Dengan memenuhi syarat tersebut, perjanjian akan bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melakukannya. "Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", menurut Pasal 1234 Kode Hukum Perdata. Ketika seseorang yang dibebani kewajiban tidak melakukan apa yang harus dilakukannya, orang tersebut dianggap melakukan wanprestasi, dan wanprestasi tersebut pasti akan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ini karena kata "wanprestasi" mengacu pada kata "kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian."

Para pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli seharusnya saling

bertanggung jawab dan menerima haknya. Misalnya, developer harus membangun dan memberikan tanah dan rumah kepada konsumen, dan pembeli harus membayar harga yang disepakati. Sampai saat ini, tanah dan bangunan belum selesai dibangun, meskipun pembeli telah membayar booking fee, uang muka, dan cicilan tiga kali lipat. Karena pihak developer mengalami krisis ekonomi, mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pembeli, yang memiliki hubungan hukum dengan developer sebagai pihak pembangun, merasa sangat dirugikan dan sampai saat ini developer belum dapat memenuhi kewajibannya.¹

Tidak jarang, developer mengalami kegagalan dalam perjanjian jual beli properti melalui sistem KPR. Kegagalan ini dapat berupa penundaan pembangunan properti, kualitas properti yang tidak sesuai dengan spesifikasi, atau bahkan kegagalan developer untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Kasus-kasus seperti ini mengakibatkan kerugian keuangan dan psikologis bagi konsumen, serta membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap industri properti. Selain itu, kegagalan developer menghasilkan masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Meskipun ada undang-undang yang melindungi konsumen dan menetapkan tanggung jawab developer, implementasi aturan ini seringkali mengalami kesulitan. Hal ini menyebabkan perlunya analisis tambahan tentang bagaimana tanggung jawab hukum developer diterapkan dalam kasus wanprestasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis wanprestasi yang dilakukan oleh developer dalam perjanjian jual beli properti yang menggunakan sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa jenis pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dikenakan kepada developer yang melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atau pembeli properti yang

¹ Jajang Arifin. Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Developer Terhadap Bangunan KPR Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Yustitia. 5. 2(2019): hlm. 226.

dirugikan akibat pelanggaran tersebut, serta untuk menilai sejauh mana sistem hukum saat ini efektif dalam memberikan keamanan hukum dan keadilan bagi pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan tujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam kasus wanprestasi atas perjanjian jual beli properti melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder mencakup segala informasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum, jurnal hukum yang relevan, hasil penelitian sebelumnya, serta karya ilmiah dari para pakar hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, artikel dari media massa, serta sumber-sumber yang diperoleh dari internet yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dokumen-dokumen hukum, referensi akademik, dan sumber lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL & PEMBAHASAN

Aspek Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Dalam praktik jual beli rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hubungan hukum yang terbentuk melibatkan tiga pihak utama yang secara hukum saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri, yaitu pengembang (*developer*) sebagai pelaku usaha, pembeli (konsumen) sebagai pihak penerima manfaat, dan bank sebagai lembaga pembiayaan. Ketiga pihak ini terikat dalam hubungan hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Artinya, setiap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian memiliki kekuatan mengikat penuh, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hubungan ini bersifat tripartit karena pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak dari satu pihak sangat bergantung pada kinerja dan kepatuhan hukum dari dua pihak lainnya.

Dalam konteks ini, *developer* berkedudukan sebagai pihak yang menyediakan objek jual beli, yakni rumah atau unit properti yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Sebagai pelaku usaha, *developer* wajib memenuhi berbagai aspek administratif dan substantif sebelum melakukan penjualan, termasuk kejelasan status kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), serta kesiapan infrastruktur dasar seperti akses jalan, saluran air, dan sistem sanitasi. Ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019², yang mensyaratkan bahwa penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) baru dapat dilakukan apabila proyek telah mencapai keterbangunan paling sedikit 20% dan telah memenuhi aspek legalitas lainnya. Gagalnya *developer* dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat digolongkan sebagai wanprestasi, yang berdasarkan Pasal 1238³ dan 1243⁴ KUH Perdata, dapat menimbulkan hak

² Adrian Sutedi, *Hukum Perumahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 120-125.

³ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 180.

⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen.

Sementara itu, konsumen sebagai pihak pembeli memiliki hak untuk menerima objek jual beli sesuai dengan yang diperjanjikan dan dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, konsumen juga memikul kewajiban hukum, terutama dalam hal pembayaran harga jual secara bertahap melalui skema pembiayaan yang disediakan oleh bank. Perjanjian ini umumnya dimulai dengan PPJB, yaitu bentuk perikatan pendahuluan yang menjadi dasar dari peralihan hak milik secara resmi dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPJB menjadi dokumen krusial yang berfungsi mengikat para pihak secara hukum sebelum objek perjanjian dialihkan secara sah. Oleh karena itu, posisi hukum konsumen dalam perjanjian ini perlu dilindungi secara proporsional, terutama mengingat konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hal informasi, akses hukum, dan daya tawar terhadap developer. Dalam lingkup yang lebih luas, pihak ketiga yakni bank, berperan sebagai kreditur yang memberikan pembiayaan berdasarkan perjanjian kredit dengan konsumen. Sebagai lembaga keuangan, bank tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga memiliki kepentingan hukum yang besar atas objek properti yang dijadikan jaminan kredit melalui hak tanggungan. Oleh sebab itu, bank berkepentingan untuk memastikan bahwa objek properti tersebut telah memenuhi syarat-syarat legal formal dan tidak sedang dalam sengketa. Dalam praktiknya, bank akan melakukan analisis terhadap dokumen seperti PPJB, IMB, sertifikat hak atas tanah, dan bukti progres pembangunan sebagai syarat pencairan dana. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan di Indonesia.

Ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi ini tersebar dalam berbagai instrumen normatif, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur tata kelola pembangunan perumahan, serta Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan dasar hukum bagi bank untuk memperoleh jaminan atas objek rumah yang dibiayai, guna memastikan kepastian hukum apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Developer Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Properti Melalui Sistem KPR

Pada tahun 2022, terdapat sebuah data yang menunjukkan bahwa pembelian properti melalui sistem Kredit KPR lebih diminati oleh masyarakat dibanding melalui pembayaran secara tunai atau langsung (Annur, Cindy Mutia. 2023). Sistem pembayaran KPR menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menginginkan properti, terlebih untuk menjadi tempat tinggal atau tempat usaha. Adanya keterlibatan antara konsumen (pembeli) dengan developer, serta bank yang membantu pembeli dalam memberi fasilitas terkait dengan pembayaran yang akan dilakukan pembeli nantinya (Swadana, I G I, dkk. 2023) memberikan pandangan bahwa hubungan tersebut menjadi saling terikat dan kompleks. Pihak developer memiliki tanggung jawab untuk menyediakan unit sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dengan pembeli. Namun, di fakta lapangan, wanprestasi dari pihak developer masih dapat ditemukan. Terdapat data dari kantor cabang di PT. Bank Negara Indonesia di kota Medan yang menyajikan bahwa dari 18 perjanjian kerja sama dengan developer, 2 developer memiliki permasalahan hukum sehingga pihak bank tidak dapat memberikan sertifikat rumah yang seharusnya menjadi hak konsumen pada saat akhir kredit kepemilikan rumah (Lizty, Sheila, dkk. 2024).

Dilihat dari sisi konsumen, apabila pihak developer melakukan wanprestasi maka hak perlindungan hukum terlihat lemah di posisi ini. Konsumen yang telah

memenuhi kewajibannya tidak mendapatkan haknya berupa properti yang seharusnya dapat diserahkan oleh pihak developer. Oleh sebab itu, diperlukan pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas wanprestasi terhadap konsumen dan perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen. Hukum Indonesia memberikan dasar hukum yang dapat menopang perlindungan hak konsumen seperti dalam KUH Perdata sendiri dalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dan harus dapat dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Jika developer melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian maka pihak developer harus mengganti rugi akibat wanprestasi yang telah dilakukan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh pihak developer akibat wanprestasinya dapat mencakupi beberapa aspek, yaitu perdata dan pidana tergantung dari permasalahan ataupun kasus yang telah dilakukan developer mengenai wanprestasi yang telah dilakukan dengan pihak konsumen. Developer memiliki pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Pertanggungjawaban ini dapat berupa pemenuhan prestasi untuk secepat mungkin menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, melakukan ganti rugi materil ataupun immateril kepada konsumen, dan membatalkan perjanjian apabila dalam tenggat waktu perjanjian tidak ditemukannya perkembangan pelaksanaan kewajiban dari pihak developer (ILS Law Firm, 2024). Namun, konsumen dapat memperoleh haknya dari pertanggungjawaban hukum akibat dari wanprestasi yang dilakukan developer ketika mereka telah melakukan somasi atau peringatan sebanyak tiga kali. Kemudian, apabila masih tidak ada tanggapan yang lebih lanjut dari developer, pihak konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan apabila hakim menyatakan bahwa pihak developer memang dikatakan telah bersalah maka pihak developer harus memenuhi

pertanggungjawabannya (Iwanti, N. A. M., & Taun. 2022).

Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Properti melalui Sistem KPR yang Mengalami Wanprestasi

Dalam transaksi jual beli properti melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan developer maupun pihak bank. Ketika terjadi wanprestasi dari pihak developer, seperti keterlambatan pembangunan, penyerahan unit yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan kegagalan total dalam memenuhi perjanjian, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk mendapatkan haknya. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Jika developer gagal memenuhi janji yang telah disepakati dalam perjanjian jual-beli, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi atau pengembalian uang berdasarkan pasal 19 UUPK.⁶

Perjanjian jual beli rumah yang disertai dengan perjanjian KPR merupakan perjanjian tertulis yang sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila developer melanggar isi perjanjian (wanprestasi), konsumen memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atau menyelesaikannya melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

Dalam sistem KPR, keterlibatan lembaga keuangan seperti bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun tanggung jawab

⁵ Annisa & Santoso. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem KPR yang Mengalami Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2020. hlm. 346.

⁶ Wijaya. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang. *CALYPTRA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 2014. hlm. 25.

wanprestasi lebih banyak berada di pihak developer, konsumen dapat meminta klarifikasi dan perlindungan dari OJK terkait prosedur dan transparansi KPR, terutama jika ada indikasi bahwa bank tidak melakukan uji kelayakan properti secara tepat.⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur tanggung jawab pelaku pembangunan (developer) untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perizinan dan rencana teknis yang telah disetujui. Konsumen dapat melaporkan developer yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan kepada pemerintah daerah atau kementerian terkait, sehingga bisa dijatuhkan sanksi administratif atau pencabutan izin.⁸

Jika mengalami kerugian akibat wanprestasi, konsumen dapat menempuh berbagai upaya hukum, antara lain: mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi; melaporkan developer ke aparat penegak hukum jika terdapat unsur pidana, misalnya penipuan; serta menghubungi lembaga perlindungan konsumen atau LSM terkait untuk mendapatkan pendampingan hukum.⁹ Sebagai contoh, dalam kasus Pelangi Grand Residence dan Pelangi Metro Residence di Balikpapan, pihak pengembang PT. Pelangi Putera Mandiri telah melakukan wanprestasi dengan menjaminkan sertifikat induk perumahan ke bank tanpa sepengetahuan konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen tidak menerima sertifikat sebagai bentuk legalitas rumah mereka, dan bagi konsumen yang melakukan KPR, nama mereka masuk dalam daftar hitam BI Checking dan tidak bisa melakukan kredit-kredit lainnya. Konsumen dalam hal ini dapat menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli properti melalui sistem KPR yang mengalami wanprestasi melibatkan berbagai instrumen

hukum dan lembaga yang dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum dalam transaksi jual beli properti melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara developer, pembeli (konsumen), dan pihak bank bersifat tripartit dan diatur oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait: developer berkewajiban menyediakan unit properti sesuai perjanjian, konsumen berkewajiban melakukan pembayaran, dan bank berperan sebagai penyedia pembiayaan serta pengawas legalitas objek properti.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh developer, seperti keterlambatan pembangunan atau kegagalan penyerahan unit, maka developer bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan instrumen hukum lainnya yang memberikan hak bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, mendapatkan barang sesuai kesepakatan, dan mengakses mekanisme penyelesaian sengketa apabila dirugikan. Konsumen dapat menempuh berbagai upaya, termasuk pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan perdata, maupun laporan ke lembaga terkait seperti OJK dan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem hukum yang tersedia, posisi konsumen seharusnya tidak lagi berada pada pihak yang lemah, asalkan upaya

⁷ Aninda, Rahman, & Khalid. Analisis Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. *Journal of Lex Philosophy*. 2024. hlm. 1891.

⁸ Annisa & Santoso. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem KPR yang Mengalami Wanprestasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2020. hlm. 353.

⁹ Wijaya, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang. *CALYPTRA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 2014. hlm. 30.

¹⁰ Swastiningrum & Irianto, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Wanprestasi Penjual dalam Jual Beli Rumah KPR di Bawah Tangan. *Notary Law Research*. 2022. 55.

penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan serta mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem KPR.

REFERENSI

Arifin, Jajang. (2019). Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Developer Terhadap Bangunan KPR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yustitia*, 5 (2), 226.

Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku. *Jurnal Ilmu HUKUM "THE JURIS"*, 7 (2), 350.

Lizty, S., Kurnia W., & Anton R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Perumahan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Kota Medan. *Unes Law Review*, 6 (3), 8785.

Swadana, I G I., Salim HS., & Muhaimin. (2023). Implementasi Perjanjian Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Antara Konsumen Dengan Developer (Studi Pada PT. Abu Bakar Lombok). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4 (1), 203.

Annisa & Santoso. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Rumah dengan Sistem KPR yang Mengalami Wanprestasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Swastiningrum & Irianto. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Wanprestasi Penjual dalam Jual Beli Rumah KPR di Bawah Tangan, *Notary Law Research*.

Aninda, Rahman, & Khalid. (2024). Analisis Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah, *Journal of Lex Philosophy*.

Wijaya. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi Dari Pengembang, *CALYPTRA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.

Adrian, Sutedi. (2010). *Hukum Perumahan*. Sinar Grafika.

Annur, Cindy Mutia. (2023). KPR, Metode Pembayaran Paling Diminati Milenial untuk Punya Rumah dalam Waktu Dekat. *databoks.katadata.co.id*. Diakses pada 11 April 2025

ILS Law Firm. (2024). Langkah Hukum Jika Developer Wanprestasi. *ilslawfirm.co.id*. Diakses pada 13 April 2025